

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20285466>

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING ESTETIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Kasimova Odina Alimjonovna

Nizomiy nomidagi O‘zMPU

*Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi
kafedrasida o‘qituvchisi, p.f.f.d. (PhD)*

G‘aniyeva E‘zoza Saloxiddin qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistri

Annotatsiya: ushbu tezisda texnologiya darslari jarayonida o‘quvchilarning estetik madaniyatini yuksaltirish usullari, darsda badiiy va texnik ijodkorlikni uyg‘unlashtirish metodikasi hamda shaxs kamolotida estetik tarbiyaning o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya darsi, estetikmadaniyat, metodika, estetik tarbiya, dizayn tafakkuri, ijodkorlik, mehnat ta‘limi, pedagogika.

Hozirgi davr ta‘lim tizimida shaxsni hartomonlama kamol toptirish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Bunda o‘quvchilarning nafaqat intellektual salohiyatini, balki estetik dunyoqarashi, go‘zallikni his etish qobiliyati va ijodiy faoliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Estetikmadaniyat insonning tashqi muhitni idrok etishi, mehnat mahsulini baholashi, atrof-muhitni go‘zallashtirishga bo‘lgan ehtiyoji hamda san‘at va madaniyatga munosabatida namoyon bo‘ladi. Bugungi kunda ta‘lim tizimining asosiy vazifalaridan biri nafaqat bilimli, balki ma‘naviy-axloqiy va estetik jihatdan shakllangan barkamol shaxsni tarbiyalashdir. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonuni va

kadrlar tayyorlash milliy dasturida ham yosh avlodning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish muhim vazifa etib belgilangan.¹

Ayniqsa, texnologiya darslari o'quvchilarda nafaqat amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, balki ularning badiiy-estetik didini o'stirishda fundamental asos bo'lib xizmat qiladi. Zero, ushbu fan doirasida amalga oshiriladigan loyihalash, modellashtirish va badiiy ishlov berish jarayonlari o'quvchidan shakl, rang, mutanosiblik (proporsiya) va uyg'unlik (garmoniya) kabi estetik kategoriyalarni amalda qo'llashni talab etadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiyafani o'quvchilarning amaliy faoliyatini tashkil etuvchifanlardan biri sifatida estetik madaniyatni shakllantirishda katta imkoniyatlarga ega. Texnologiya darslari o'quvchilarda mehnat ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, ularda go'zallikni his qilish, ashyolarga badiiy ishlov berish va estetik didni rivojlantirish uchun eng qulay maydon hisoblanadi². Mazkur fandoirasida o'quvchilar turli buyumlarni loyihalash, yasash, bezatish, materiallarga ishlov berish, dizayntalablarini hisobga olish kabi faoliyatlarni amalga oshiradilar. Bu esa ularda go'zallikni yaratish vaqadrlash ko'nikmasini shakllantiradi. Shu sababliltexnologiya darslarida o'quvchilarning estetikmadaniyatini shakllantirish metodikasinitakomillashtirish zamonaviy pedagogikaning dolzarbmasalalaridan biri hisoblanadi.

Estetik madaniyat shaxsning go'zallikni idrok etish, baholash, undan zavqlanish hamda uni yaratishga bo'lgan qobiliyatlari majmuasidir. U insonning ichkidunyosi, didi, xulq-atvori va ijodiy faoliyatidanamoyon bo'ladi. Estetik madaniyat – bu shaxsning voqelikdagi va san'atdagi go'zallikni idrok etish, baholash hamda uni yaratish faoliyatida ishtirok etish darajasidir³. Pedagogik nuqtai nazardan estetikmadaniyat estetik ong, estetik did, estetik hissiyot, ijodiy tafakkur, madaniy muomala, go'zallik yaratish ko'nikmasini o'z ichiga oladi. Mazkur sifatlarning shakllanishi o'quvchining barkamol shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

Texnologiya darslari nazariy bilim bilan amaliy faoliyat uyg'unlashgan ta'lim jarayoni hisoblanadi. O'quvchi buyum tayyorlash jarayonida uning shakli, rangi,

qulayligi, nafisligi va foydalanish imkoniyatlarini baholaydi. Bu esa estetik tafakkurning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Texnologiya darslari orqali o'quvchilarda mehnatga hurmat, buyumlarning tashqi ko'rinishiga e'tibor, ranglar uyg'unligini anglash, tozalik vaozodalikka rioya qilish, milliy bezak san'atiga qiziqish, ijodkorlik va yangilikka intilish kabi sifatlar shakllanadi. Shuningdek, texnologiya fanida xalq hunarmandchiligi, amaliy san'at va milliy bezak unsurlaridan foydalanish o'quvchilarning estetik didini boyitadi. Texnologiya darslarida estetik madaniyatni shakllantirish uzviy, tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda olib borilishi lozim. Quyidagi metodik yondashuvlar samarali natija beradi.

Ko'rgazmalilik tamoyili

Darslarda tayyor buyumlar, milliy hunarmandchilik namunalari, zamonaviy dizaynlari, ranglar uyg'unligi aks etgan ko'rgazma materiallardan foydalanish o'quvchilarda estetik tasavvurni kengaytiradi. Ko'rgazma vositalar orqali go'zallik mezonlari aniq tasavvur qilinadi.

Ijodiy topshiriqlar metodi. O'quvchilarga mustaqil ravishda buyum loyihalash, bezak elementlarini yaratish, makettayyorlash, interyer dizayni bo'yicha g'oyalar ishlab chiqish kabi topshiriqlar berish estetik tafakkur va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Taqqoslash va tahlil metodi. Turli buyumlar yoki loyihalarni shakli, rangi, sifati va bezagi jihatidan taqqoslash o'quvchilarning estetik baholash ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu metod orqali o'quvchi go'zallik mezonlarini anglaydi.

Milliy qadriyatlar asosida yondashuv. Kashtachilik, zardo'zlik, yog'och o'ymakorligi, kulolchilik, gilamdo'zlik kabi milliy san'at namunalari bilan tanishtirish orqali o'quvchilarda milliy estetik tafakkur shakllanadi.

Rag'batlantirish metodi. Eng chiroyli va sifatli bajarilgan ishlarga rag'bat berish, ko'rgazmalar tashkil etish, tanlovlarni o'tkazish o'quvchilarning estetik faoliyatga qiziqishini oshiradi.

Texnologiya darslarida estetik madaniyatni samarali shakllantirish uchun quyidagi omillar muhim hisoblanadi: zamonaviy jihozlangan ustaxona va kabinetlar

mavjudligi, sifatli materiallar va asbob-uskunalar bilan ta'minlanganlik, o'qituvchining kasbiymahorati va estetik saviyasi, ijodiy hamkorlikmuhitining yaratilishi, o'quvchilarning yoshxususiyatlarini hisobga olish, nazariya va amaliyotuyg'unligi. Mazkur sharoitlar mavjud bo'lgandaestetik tarbiya samaradorligi ortadi. Estetik faoliyat o'quvchilarning hissiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chiroyli buyum yaratishjarayonida o'quvchi zavq oladi, o'z mehnatinatijasidan mamnun bo'ladi va o'ziga bo'lgan ishonchiortadi. Shu bilan birga, estetik faoliyat diqqat, sabr-toqat, aniqlik, tartiblilik va mas'uliyat kabi sifatlarniham rivojlantiradi. Psixologik tadqiqotlar ko'rsatishicha, ijodiyemhnat bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarda darsgaqiziqish darajasi yuqori bo'ladi va ularning ijtimoiyfaolligi ortadi.

Xulosa qilib aytganda, texnologiya darslarida estetik madaniyatni shakllantirish metodikasining to'g'ri yo'lga qo'yilishi – kelajakda nafaqat usta va muhandislarni, balki dunyoni go'zallik qonuniyatlari asosida idrok etuvchi, yaratuvchan va yuksak didli barkamol avlodni voyaga yetkazishga xizmat qiladi. Texnologiya darslarida o'quvchilarning estetikmadaniyatini shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayoniningmuhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu fan orqali o'quvchilarda go'zallikni his etish, qadrlash, yaratish, mehnat mahsuliga mas'uliyat bilan yondashish vajodkorlik sifatlari rivojlanadi. Samarali metodikyondashuvlar, milliy san'at elementlari va zamonaviypedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgantexnologiya darslari didli, ijodkor va barkamol shaxsnitarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020. – 35 b.
2. Hasanboeva O., To'raqulov X. Pedagogikanazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan, 2015. – 320 b.
3. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogiktexnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2018. – 240 b.

4. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Texnologiyata'limi metodikasi. – Toshkent: Tafakkur, 2021. – 276 b.

5. Qodirov B. Estetik tarbiya asoslari. – Samarqand: Zarafshon, 2019. – 188 b.